

CONSIDERATIONS ON MORE EFFECTIVE STRATEGIES TEACHING OF ACCOUNTING

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA MÁS EFECTIVAS EN LA CONTABILIDAD

Andrea I. Montilla P.¹

RESUMEN

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos, actividades, técnicas, métodos, etc. que emplea el docente para conducir el proceso de manera de lograr un aprendizaje significativo. Por lo que es muy importante el uso adecuado de estas para poder adecuarla a la experiencia de aprendizaje. El objetivo del presente artículo es identificar las estrategias de enseñanza más adecuadas para la asignatura Contabilidad. El mismo se enmarcó en un diseño de tipo descriptivo documental, con un diseño no experimental de campo, puesto que se orienta a señalar las estrategias de enseñanza más pertinentes en la materia, por lo que se procedió a la aplicación de un instrumento tipo cuestionario, el cual fue aplicado para identificar las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de la asignatura y se procedió a realizar un análisis sistemático y reflexivo de las fuentes secundarias consultadas, sin realizar inferencias, ni verificar hipótesis

Palabras clave: Docente, Aprendizaje, Estrategias de Enseñanza

ABSTRACT

Teaching strategies are the procedures, activities, techniques, methods, etc. employing teachers to conduct the process in order to achieve meaningful learning. So it is very important to the proper use of these to suit the learning experience. The aim of this article is identify strategies most appropriate education for accounting course. The same was framed in a design document descriptive, with a non-experimental design field, since it is oriented to point teaching strategies relevant further into the matter, so we proceeded to the application of a questionnaire type instrument, which it was applied to identify the teaching strategies used by teachers of the subject and carried out a systematic and thoughtful analysis of secondary sources consulted, without making inferences, or test hypotheses

Key Word: Teaching, Learning, Teaching Strategies.

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4904008](http://doi.org/10.5281/zenodo.4904008)

¹ Doctorando en Ciencias Económicas y Sociales. Magister en Ciencias Contables. Licenciada en Contaduría Pública. Profesor Instructor Contabilidad I Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Universidad de Carabobo. andmontilla@yahoo.com

REVISTA arbitrada indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:

LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM / EBSCO](#)

[Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB / www.cvtisr.sk / Directory of Open Access Journals \(DOAJ\) / www.journalfinder.uncg.edu / Yokohama National University Library.jp / Stanford.edu, www.nsd.org / University of Rochester Libraries / Korea Foundation Advanced Library.kfas.or.kr / www.worldcatlibraries.org / www.science.oas.org/infocyt / www.redhucyt.oas.org / fr.dokupedia.org/index / www.lib.ynu.ac.jp www.jinfo.lub.lu.se / Université de Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEI / www.sid.uncu.edu.ar / www.ifremer.fr / www.unicaen.fr / www.science.oas.org / www.biblioteca.ibt.unam.mx / Cit.chile, Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries / www.biblioteca.ibt.unam.mx / www.ohiolink.edu, www.library.georgetown.edu / www.google.com / www.google.scholar / www.altavista.com / www.dowling.edu / www.uce.resourcelinker.com / www.biblio.vub.ac / www.library.yorku.ca / www.rzblx1.uni-regensburg.de / EBSCO / www.opac.sub.uni-goettingen.de / www.scu.edu.au / www.docelec.scd.univ-paris-diderot.fr / www.lettres.univ-lemans.fr / www.bu.uni.wroc.pl / www.cvtisr.sk / www.library.acadiau.ca / www.mylibrary.library.nd.edu / www.brary.uonbi.ac.ke / www.bordeaux1.fr / www.ucab.edu.ve / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.ebscokorea.co.kr / www.serbi.luz.edu.ve/scielo / www.rzblx3.uni-regensburg.de / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.liber-accion.org / www.mediacioneducativa.com.ar / www.psicopedagogia.com / www.sid.uncu.edu.ar / www.bib.umontreal.ca www.fundacionunamuno.org.ve/revistas / www.aladin.wrlc.org / www.blackboard.ccn.ac.uk / \[www.celat.ulaval.ca / +++ /\]\(#\)](#)

No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity

/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text / Open Access

[www.revistaonegotium.org.ve / revistanegotium@gmail.com](#)

INTRODUCCIÓN

La enseñanza universitaria, presupone el dominio de un conjunto de conocimientos, y la utilización de métodos y técnicas científicas, para que los mismos puedan ser transmitidos a los estudiantes. Es así, que exige al profesor el manejo de las teorías y estrategias pedagógicas que le permitan enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimulando la motivación de los alumnos.

Además, el esfuerzo del docente requerirá centrarse más allá de sus conocimientos, en lo que se denomina la “dinámica del aula”, haciendo que la misma facilite y mejore los canales de comunicación entre él y el alumno.

De manera que, uno de los retos del docente en la actualidad es enseñar a aprender, esto implica estar actualizado en lo referente a las nuevas maneras de enseñar, que le permitan reestructurar los conocimientos e ideas con actividades innovadoras que capten el interés del alumno.

En este contexto, se hace necesario el uso de estrategias de enseñanza creativas en el aula, en donde el estudiante tenga la oportunidad de despertar el ingenio, acelerar los procesos de conocimientos, alcanzar los objetivos, ser eficaz y responder flexiblemente a las demandas del entorno, de esta manera se está asegurando el logro del aprendizaje y por consiguiente la formación del ciudadano que requiere la sociedad.

En las diversas Contabilidades que conforman el pensum de la carrera Administración Comercial y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo es común observar un alto porcentaje de estudiantes aplazados, quienes para aprobar la materia deben cursarla más de dos veces y en ocasiones lo hacen con la mínima nota aprobatoria, así como otro gran número que abandonan la materia a la mitad y repiten esa conducta en varios semestres.

Adicional a lo anteriormente descrito se observa apatía, desinterés, y desmotivación en los alumnos a los cuales solo les importa aprobar, sin considerar la importancia de la Contabilidad en su carrera profesional. Esto puede atribuirse en ocasiones a que los docentes de contabilidad no son formados en educación sino en su profesión, por lo que no cuentan con todas las herramientas didácticas necesarias para poder lograr una profunda transformación del aprendizaje en los estudiantes.

Es por todo lo anteriormente planteado que en el presente artículo se busca como objetivo es identificar las estrategias de enseñanza más adecuadas para la asignatura Contabilidad. Para el logro del objetivo, se procedió a la aplicación de un instrumento tipo cuestionario y a realizar un análisis sistemático y reflexivo de las fuentes secundarias consultadas, se planteará la definición, tipos, características, beneficios, del uso de estrategias de enseñanza en la materia, lo que permitirá finalmente establecer algunas consideraciones sobre la importancia de su uso en la enseñanza de la contabilidad.

METODOLOGÍA

De acuerdo al alcance esta investigación por su método y naturaleza es considerada como descriptiva, puesto que se orienta a señalar las conductas y actividades estableciendo comportamientos y comprobando la asociación de variables dado que detalla lo que se mide, sin realizar inferencias, ni verificar hipótesis.

Según Hernández y col. (2010, p.85) los estudios descriptivos buscan especificar 'las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis

Así mismo, se considera que la información se relaciona con el estado real de los procesos tal cual como se presentan en el momento de su recolección, describe lo que se mide sin realizar ni verificar hipótesis ya que el estudio solo pretende describir los resultados en función de un grupo de variables como suceden en el momento de la recolección, permitiendo investigar características, aspectos y condiciones del sistema actual.

Para Tamayo y Tamayo (1998) la investigación descriptiva:

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque que se hace sobre conclusiones es dominante, o como una persona, grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y sus características fundamentales es de presentarnos una interpretación correcta, (p.154)

De acuerdo a lo planteado este tipo de estudio permite recoger información de manera conjunta o independiente sobre las variables objeto de análisis, sin llegar a establecer algún tipo de relación con otros factores o elementos del fenómeno investigado. Según Hernández y col (1994, p.176). La importancia que se le atribuye es que son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación

La investigación se calificó como descriptiva, por su orientación al análisis sistemático de los diversos aspectos determinantes del adecuado uso de estrategias de enseñanza en la asignatura Contabilidad.

A efectos de la investigación, se realizó un estudio poblacional con todos los docentes que dictan la asignatura de Contabilidad del Departamento de Contabilidad de la Escuela de Administración y Contaduría Pública. Una vez definida la población se procedió a seleccionar a los sujetos para obtener la información necesaria que permita desarrollar el estudio, de manera que los resultados sean válidos y fiables, como la población es finita, se tomó como muestra el 100% como población.

La técnica de recolección de datos utilizada fue un instrumento tipo cuestionario elaborado por el investigador; el cual se aplicó para identificar las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje.

El instrumento se estructuró en dos (2) partes: la primera con las instrucciones generales y la segunda los ítems correspondientes a las variables estrategias de enseñanza y aprendizaje significativo, presentados en un cuestionario de tipo likert con cuatro alternativas de respuestas: S: Siempre (1 punto), C.S: casi siempre (2 puntos), A.V: A veces (3 puntos) y N: Nunca (4 puntos). Cuyas puntuaciones oscilan entre 25 y 150 puntos siendo decodificadas en función de los siguientes parámetros. O-25.Nunca. 26-50 A Veces. 51-100 Casi Siempre. 101-150 Siempre.

La razón por la cual se escogió este tipo de instrumento y escala de medición, obedece a la precisión que arrojan las respuestas emitidas por los sujetos sometidos al estudio.

DISCUSIÓN

Luego de establecida la metodología a utilizar, a continuación explicaremos el basamento teórico que sirvió de soporte a la investigación y que permitió establecer algunas consideraciones sobre el adecuado uso de las estrategias de enseñanza en la materia Contabilidad

Un elemento de suma importancia en toda empresa pública o privada son los controles administrativos y dentro de ellos nos encontramos con los controles contables, área de por sí estratégica y de relevancia mayúscula en la dirección de

las unidades administrativas. Las Universidades recogen el deseo y sentir del ambiente empresarial del país, para ello ha dispuesto dentro de su oferta educativa la Licenciatura en Contabilidad Pública, carrera que integra las más novedosas y herramientas necesarias para la capacitación profesional de los bachilleres que sienten una gran atracción por el mundo de la contabilidad, las finanzas y la auditoría.

Al culminar la carrera este profesional estará capacitado para:

- Diagnosticar, diseñar e implementar sistemas de control presupuestario con el fin de optimizar los recursos financieros.
- Estudia los temas contables, situación financiera y ambiente en el que se desenvuelve la contaduría pública.
- Realizar auditorías a empresas públicas y privadas.

Todo esto derivado del diseño curricular de la Licenciatura en Contaduría Pública, el cual se encuentra organizado en áreas y ejes curriculares, de los ejes que conforman este diseño siendo representado por las unidades curriculares básicas de la contabilidad como lo son las asignaturas de contabilidad I, II, III,IV. Ubicadas en el semestre que va desde el tercero (III) hasta el sexto semestre (VI) respectivamente y las unidades curriculares referidas a la Contabilidad de Costos I, II, III, Ubicadas en el cuarto semestre (IV), otra en el quinto semestre (V) y por última en el octavo semestre (VIII).

En este sentido la enseñanza de la materia Contabilidad es concebida como proceso, entonces a ella está asociado el término de estrategia. Con frecuencia se pueden encontrar ideas que reducen este concepto a un conjunto de métodos de enseñanza, mas ello no es tan simple, pues, aunque en las estrategias de enseñanza se contemplan la elección y combinación de estos métodos, toda estrategia incluye la selección, articulación práctica de todos los componentes de este proceso.

Con base a lo anterior se puede definir que las estrategias de enseñanza son la forma como se organizan y llevan a cabo las situaciones de enseñanza-aprendizaje, ello involucra los siguientes factores: técnicas o método de enseñanza, eventos de instrucción de actividades, organización de grupos, control de secuencia de enseñanza organización del medio ambiente.

Por tal sentido, la acción de enseñar define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes; su naturaleza es esencialmente comunicativa. El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en el marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de determinados objetivos educativos. Al final del proceso, evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se han logrado.

Es por ello que el papel del profesorado en el acto didáctico es básicamente proveer de recursos, entornos diversificados de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad), orientarles, (en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas); asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo en equipo).

ROL DOCENTE Y LAS ESTRATEGIAS EN SU FUNCIÓN

A lo largo del tiempo han existido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.

Por lo tanto, el docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias de enseñanza, conociendo qué función tienen, cómo puede utilizarlas o desarrollarla apropiadamente; dentro de este contexto, Orellana (2008, p.28), las define como “un proceso de ayuda que se va ajustando en función de cómo ocurre el progreso en la actividad instruccional de los alumnos”.

FUNCIÓN COMPRESORA DE LAS ESTRATEGIAS

Como se puede apreciar, las estrategias facilitan la comprensión de una determinada información y el aprendizaje, en el caso de los adultos es un acto voluntario, cuyo origen está en las necesidades bien sea de índole educativa, económica, socio-cultural, en los intereses personales, en las expectativas o en el deseo justo de superación.

Díaz Barriga y Hernández (2007, p.33) presentan algunas estrategias de aprendizaje las cuales pueden ser aplicadas en la enseñanza de la Contabilidad, las cuales clasifican en función de qué tan generales o específicas son, del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen (asociación o reestructuración), de su finalidad, del tipo de técnicas particulares a utilizar como:

Tabla No 1 Estrategias de enseñanza que el docente Puede Utilizar

<u>Proceso</u>	<u>Tipo de estrategia</u>	<u>Finalidad u objetivo</u>	<u>Técnica o habilidad</u>
Aprendizaje memorístico	Recirculación de la Información	Repaso simple Apoyo al repaso (apoyo al repaso)	Repetición simple y acumulativa • Subrayar • Destacar • Copiar
Aprendizaje significativo	Elaboración	Procesamiento simple	• Palabra clave • Rimas • Imágenes mentales • Parafraseo
	Organización	Procesamiento complejo	• Elaboración de inferencias • Resumir • Analogías • Elaboración conceptual
Recuerdo	Recuperación	Evocación de la información	• Seguir pistas • Búsqueda directa

Fuente: Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo. (2002)

Durante el acto didáctico, los docentes deben explorar los conocimientos previos que poseen los estudiantes, ya que estos son la base fundamental para lograr aprendizaje significativo; lo cual ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante persistente en la estructura cognitiva, que tendrá implicaciones en las nuevas ideas conceptuales del alumno; donde estos podrán ser aprendidos significativamente en la medida en que estén claramente disponibles en la estructura cognitiva y funcionen como punto de anclaje de los conocimientos iniciales concebidos, con los nuevos.

Aquí es donde cobra importancia la teoría del Aprendizaje Significativo, el cual explicado por Moreira (2012) es el constructo esencial de la teoría que Ausubel postuló; según él, los estudiantes no comienzan su aprendizaje de cero, esto es, como mentes en blanco, sino que aportan a ese proceso de dotación de significados sus experiencias y conocimientos, de tal manera que éstos condicionan aquello que aprenden y, si son explicitados y manipulados adecuadamente, pueden ser aprovechados para mejorar el proceso mismo de aprendizaje y para hacerlo significativo.

Bajo esta teoría el papel del docente sería llevar a cabo esa administración de manera significativa como el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal.

Según Moreira (2012) se produce así una interacción entre esos nuevos contenidos y elementos relevantes presentes en la estructura cognitiva que reciben el nombre de subsumidores. La existencia de subsumidores según afirma el autor sirven de anclaje a la nueva información y es lo que hace posible que el individuo esté en condiciones de atribuirle significados. No se trata de una interacción cualquiera, de suerte que la presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en esa interacción, de la que resulta también la transformación de los subsumidores en la estructura cognitiva, que van quedando así progresivamente más diferenciados, elaborados y estables.

ATRIBUCIÓN DE SIGNIFICADOS

Es por ello que la atribución de significados sólo es posible por medio de un aprendizaje significativo, de modo que éste no sólo es el producto final, sino también el proceso que conduce al mismo, que se caracteriza y define por la interacción.

Esta premisa es esencial y supone que el estudiante aprende, cuando lo hace significativamente, a partir de lo que ya sabe.

Desde esta perspectiva, pues, se constituye en el protagonista del evento educativo. La consecución de un aprendizaje significativo supone y reclama dos condiciones esenciales:

1-Actitud potencialmente significativa de aprendizaje de quien aprende, es decir, que haya predisposición para aprender de manera significativa.

2-Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere:

- que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende, de manera no arbitraria y sustantiva.
- que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta.

Para el aprendizaje significativo, el aprendiz no puede ser un receptor pasivo; muy al contrario. Debe hacer uso de los significados que ya internalizó, de modo que pueda captar los significados que los materiales educativos le ofrecen.

En ese proceso, al mismo tiempo que está diferenciando progresivamente su estructura cognitiva, está también haciendo reconciliación integradora para poder identificar semejanzas y diferencias, reorganizando su conocimiento. O sea, el aprendiz construye su conocimiento, produce su conocimiento. Se trata, así, de un proceso de construcción progresiva de significaciones y conceptualizaciones, razón por la que este enfoque se enmarca bajo el paradigma o la filosofía constructivista.

Según Moreira (2012) se define aprendizaje significativo, como aquel en el cual nuevos conocimientos adquieren significados a través de la interacción con conocimientos específicamente relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del aprendiz, es subyacente a otras teorías. El conocimiento previo puede, así ser interpretado en términos de esquemas de asimilación, constructos personales, modelos mentales, invariantes operatorios.

En relación a ello Solaz y Sanjosé (2008) afirman que esta teoría supone cuestionamiento y requiere la implicación personal de quien aprende, es decir, una actitud reflexiva hacia el propio proceso y el contenido objeto de aprendizaje tendente a que nos preguntemos qué queremos aprender, por qué y para qué aprenderlo significativamente. Surge así una nueva aportación, que es su carácter crítico.

Ante una nueva información aportada en situaciones relativamente familiares, la mente humana recurre a esquemas de asimilación que suponen una organización invariante de la conducta; estos esquemas operan en la memoria a largo plazo y suponen el bagaje cognitivo del individuo. Son representaciones que dotan de estabilidad.

Cuando la situación es nueva para él, estos esquemas no le funcionan, no son suficientes para dar cuenta de la misma, teniendo que recurrir a la construcción de un modelo mental, una representación que se ejecuta en la memoria de trabajo para dar cuenta de eso que resulta nuevo. Los modelos mentales se caracterizan porque suministran al sujeto poder explicativo y predictivo, permitiendo la aprehensión de esa nueva situación.

Esquemas y modelos mentales establecen una interacción dialéctica, de tal manera que cuando construimos un modelo mental, recurrimos a los esquemas que ya tenemos en la estructura cognitiva y éstos una vez se van estabilizando, dan lugar a una organización invariante de la conducta por dominio, lo que supone un nuevo esquema de asimilación más rico, más amplio y estructurado. De este modo podemos explicar la reestructuración cognitiva que da lugar a un aprendizaje significativo

En síntesis podemos decir que el aprendizaje significativo es el constructo central de la concepción original de Ausubel, que expresa el mecanismo por el que se atribuyen significados en contextos formales de aula y que supone unas determinadas condiciones y requisitos para su consecución.

Supone la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una relación o interacción triádica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum, en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los sujetos protagonistas del evento educativo.

Es una idea subyacente a diferentes perspectivas que no sólo no lo invalidan, sino que amplían su vigencia y su capacidad explicativa, si bien reclama la consideración de diferentes enfoques más actuales, desde una concepción más acorde con la psicología cognitiva actual, que nos ha conducido a una explicación de la asimilación y retención ausubeliana con el concurso de los modelos mentales y los esquemas de asimilación.

No hay aprendizaje si no se captan los significados; esta captación es dependiente de la interacción personal; el intercambio y la negociación de significados entre diferentes protagonistas del evento educativo es lo que determina su consecución y para ello, ha de considerarse que el conocimiento tiene carácter social, siendo sólo posible a través de la mediación semiótica.

Rodríguez (2011) explica que aprendizaje significativo no es lenguaje, no es simplemente un modo específico de comunicación aprendiz/profesor, pero se materializa a través del lenguaje que determina el intercambio y la negociación de significados.

Continúa la autora afirmando que un aprendizaje significativo favorece la adquisición de nuevos conocimientos que puedan estar relacionados con los anteriormente asimilados, ya que éstos actuarán como subsumidores o ideas de anclaje para los nuevos conceptos, que serán más fácilmente comprendidos y retenidos, al construirse sobre elementos claros y estables de la estructura cognitiva. De este modo se propicia la reestructuración de los esquemas de asimilación y la incorporación de nueva información que en esa interacción se guarda en la memoria a largo plazo.

Rodríguez, Caballero y Moreira (2010; p.12) explica que el Aprendizaje es significativo "Porque es aprendizaje con significado, comprensión, retención, capacidad de transferencia, en fin, el aprendizaje que los profesores esperan como resultado de su acción docente".

A pesar de que sabemos que es así, en nuestras aulas se observa un modo de enseñar que es el mismo de siempre, adoctrinante y disciplinario, repetitivo, que considera al alumno como sujeto pasivo que almacena literal y mecánicamente la información que ha memorizado, una vez que su profesor se la ha expuesto, y que la regurgita ante los exámenes.

Éste no es más que un aprendizaje mecánico que, además de no servir para gran cosa y no permitirnos ninguna transferencia a la solución de nuevas situaciones, va generando rechazo y actitudes negativas ante las distintas materias de estudio que la escuela ofrece. Es por ello la importancia del uso por parte de los docentes de estrategias que permitan el logro de los objetivos propuestos en la clase

En este contexto, Hernández (2006), establece que “el aprendizaje significativo ocurre cuando intencionalmente el estudiante trata de integrar nuevos conocimientos a los ya preexistentes en sus estructuras cognoscitivas” (pág. 50).

Por lo tanto para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes de Contabilidad, es importante que en las clases teórico prácticas, el docente organice los materiales y los recursos didácticos en los cuales se apoyará de manera progresiva, utilizando estrategias de enseñanza adecuadas para que el estudiante siguiendo las instrucciones y las actividades propuestas, se motiven y pueda construir su propio aprendizaje contable.

RESULTADOS

Una vez recopilados los datos de los cuestionarios aplicados a los profesores que conforman la Cátedra de Contabilidad I, se presentaron los resultados en tablas que mostraron la distribución en frecuencias y porcentajes.

INDICADOR REFERIDO A LA ESTRATEGIA TRASMISIÓN-RECEPCIÓN

Al cuantificarse los porcentajes, se observó que el 46,67% de los profesores manifestaron que durante el desarrollo de sus clases Siempre utilizan el proceso de transmisión-recepción; en tanto el 33,33% expresó que Casi siempre emplea este procedimiento; 6,67% expuso que Algunas veces aplica la mencionada estrategia; 6,67 % opinó que Casi nunca emplea dicho método y 6,67% alegaron que Nunca utilizan durante su praxis docente el método tradicional. Con lo cual podemos afirmar que la mayoría de los docentes transmiten solo verbalmente los conocimientos que poseen, demuestran seguridad a la hora de impartir sus clases, pero se limitan a ejecutar las actividades planificadas para determinadas clases.

Estos resultados concuerdan por lo planteado por Ortiz, (2005), quien afirma que durante el proceso de enseñanza, el profesor tradicional es un trasmisor de conocimientos, autoritario, rígido, controlador, no espontáneo, ya que su individualidad como profesional está limitada porque es un ejecutor de indicaciones preestablecidas. Esto trae como consecuencia que el estudiante sea

un sujeto pasivo, repetidor de conocimientos, lo cual se manifiesta en su falta de interés, de iniciativa e inseguridad.

Puede deducirse que en la actualidad uno de los métodos más utilizado para la enseñanza de la Contabilidad, es la transmisión-recepción, éste se limita a la memorización del conocimiento: diseño de objetivos claros y medibles y la secuenciación estructurada de contenidos seleccionados. Por lo tanto, las actividades didácticas están dirigidas por objetivos específicos de transmisión de contenidos y se basan en la progresión del nivel de dificultad para conseguir que el estudiante asimile la información.

No obstante, durante el proceso de enseñanza es importante en algunas situaciones utilizar ésta metodología, debido a que los docentes deben desarrollar actividades didácticas que conduzcan a que los estudiantes registren el conocimiento, conservando los significados y formas de traducirlos al contexto en el cual ellos se desarrollan.

INDICADOR REFERIDO A LA ESTRATEGIA APRENDIZAJE ASISTIDO

Al ser cuantificado los porcentajes, se observó que el 60% de los profesores expresaron que Siempre durante el desarrollo de sus clases utilizan la estrategia aprendizaje asistido; en tanto el 33,33% opto por seleccionar la opción Casi siempre, para indicar que emplea este procedimiento; 6,67% expuso Algunas veces aplica la mencionada estrategia. Es decir que la mayoría de los docentes considera que desarrolla en clases actividades que les permite a los estudiantes ser parte del proceso de enseñanza, permiten que sus alumnos cuestionen sus explicaciones y ofrecen oportunidad para que en cualquier momento los estudiantes sean coparticipes en sus clases.

Esto corresponde con lo planteado por Serrano, (2007), al exponer que el aprendizaje asistido es una estrategia educativa, que comprende un conjunto de supuestos, normas, valores, procedimientos, métodos y técnicas; las cuales, deberán emplearse para el desarrollo de la formación integral del nuevo estudiante.

Es un proceso a lo largo de toda la vida, pero un aprendizaje no sólo académico, teórico o técnico, sino principalmente inherente al ser. Con la aplicación de esta estrategia, el docente promueve la realización de actividades presenciales en el aula, desarrolla actividades de autogestión, ambas complementadas por un conjunto de ayudas que le permitirán al estudiante sentirse acompañado durante todo su proceso del aprendizaje: éste se realiza a través de un diálogo didáctico real, simulado y de servicios de apoyo al estudiante que lo hará sentir en un clima más apto para el aprendizaje.

INDICADOR ESTRATEGIA PARA OBTENER APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO

Al ser cuantificado los porcentajes, se encontró que el 46,67% de los profesores se inclinaron por la opción Siempre, con lo cual han puesto de manifiesto que con esa frecuencia utilizan en sus clases la estrategia para el aprendizaje por descubrimiento; en tanto el 40% optó por Casi siempre para indicar que con esa frecuencia emplea este método; 6,67% escogió Algunas veces y el 6,67 % restante casi nunca utilizan la mencionada estrategia. Lo cual indica que la mayoría de los docentes consideran que conduce la clase de manera que los estudiantes puedan ir construyendo su propio conocimiento, permite que los alumnos lleguen a la integración del conocimiento previo con los nuevos y que propicie la aplicabilidad del conocimiento adquirido a la vida cotidiana del estudiante.

Lo planteado en el párrafo anterior, está relacionado con lo esbozado por Melero, (2000), cuando afirma que el aprendizaje por descubrimiento, promueve en el estudiante el conocimiento por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se presenta en su forma final, sino que debe ser descubierto por el alumno.

En este sentido, Alonso, (2000), establece que es un tipo de aprendizaje en el cual el sujeto en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre en los conceptos sus relaciones, los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.

Por ello, la enseñanza por descubrimiento desarrolla en los estudiantes las destrezas de investigación, se basa principalmente en el método inductivo y en su lección para la solución de problemas; de allí que es muy importante para la enseñanza de la Contabilidad I por ser una ciencia experimental, necesita desarrollar en los estudiantes las competencias investigativas que lo preparan como un individuo capacitado para enfrentar los retos de la sociedad actual

INDICADOR RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Al ser cuantificado los porcentajes, se encontró que el 46,67% de los profesores eligieron la opción Siempre para indicar que durante el acto didáctico utilizan la estrategia resolución de problemas; en tanto el 40% se ubicó en la opción Casi siempre; 13% prefirió Algunas veces.

Lo cual indica que la mayoría de los docentes considera que utiliza en sus clases estrategias que permiten solucionar problemas contables a los estudiantes, que propicia que los alumnos sean capaces de comparar criterios aprendidos previamente con los obtenidos en clase, propicia la investigación como herramienta para llegar a la concreción de respuestas en materia contable y que permite que los contenidos aprendidos sobre un tema específico, los apliquen en clase.

En congruencia con lo planteado anteriormente, Poggioli, (2009), establece que la resolución de problemas es un proceso cognoscitivo complejo que involucra conocimiento almacenado en la memoria a corto y a largo plazo. Asimismo, consiste en un conjunto de actividades mentales, a la vez que implica también factores de naturaleza cognoscitiva, afectiva-motivacional.

Es importante hacer notar que la resolución de problemas es la capacidad de combinar criterios aprendidos previamente; procedimientos, conocimientos declarativos y es una estrategia cognitiva, necesaria para solucionar situaciones que no han sido resueltos anteriormente, de allí radica la importancia que el docente de Contabilidad I debe darle a la aplicación de esta estrategia para que los estudiantes desarrollen la capacidad de ser críticos, reflexivos, descubridores, entre otras.

INDICADOR HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIOS

Al ser cuantificados los datos se determinó que 26,67% de los profesores se inclinaron por la opción Siempre, a través de lo cual reconocieron que durante las clases utilizan técnicas y promueven hábitos de estudios para la enseñanza de la Contabilidad I; en tanto el 53,33% destacó Casi nunca, en cuya periodicidad se aplica la mencionada estrategia, el 13,33% eligió Casi siempre y el 6,67% escogió Casi Nunca emplean el procedimiento mencionado.

Esto quiere decir igualmente que la mayoría de los docentes considera que al final de la clase, extrae las ideas principales que han sido expuestas a lo largo de la sesión, aplica técnicas de estudios que ayudan a los estudiantes a aprender el contenido con mayor facilidad y presenta las clases de la misma forma, en todo el proceso de enseñanza.

Lo anteriormente expresado, lo afirma Portillo, (2010), al indicar que los hábitos de estudio son las costumbres que deben tener los estudiantes en el estudio, se dan tanto en casa como en clase; por su parte, Martín, (2007), manifiesta que las técnicas de estudio se identifican por una serie de estrategias basadas sobre procedimientos de carácter cognitivo y meta cognitivo vinculados al aprendizaje.

El docente, durante el acto de enseñar debe utilizar una variedad de técnicas de estudio, que pueden contribuir en el proceso de organizar la nueva información, retenerla o superar exámenes. Estas técnicas incluyen nemotecnias, que ayudan a la retención de listas de información y toma efectiva de notas. Las estrategias meta cognitivas, éstas, deben estar presentes de forma más o menos consciente, en todo el proceso del estudio; el uso de analogías y supervisión regulada de la propia ejecución, todas estas contribuyen para forjar en los estudiantes hábitos de estudios.

INDICADOR ANALOGÍAS:

Al ser cuantificado los porcentajes, se encontró que el 46,67% de los profesores expresaron mediante la opción Siempre que durante el acto didáctico utilizan analogías para la enseñanza de la Contabilidad I; en tanto el 53,33% se apegó a la opción Casi siempre, con lo cual se deduce que bajo esta frecuencia emplea la mencionada estrategia.

Con esto los docentes indican que ofrece información que permite recordar datos necesarios para comprender el tema asignado, realizan actividades que ayudan a comparar el tema que está explicando con otros similares y consideran que establecen relaciones entre conceptos trabajados en clase, con experiencias personales de los estudiantes.

En congruencia con lo planteado anteriormente, Díaz y Hernández (2007; p.43), quienes afirman que las analogías deben servir para comparar, evidenciar, aprender, representar para explicar algún objeto, fenómeno o suceso. Por lo tanto, durante la enseñanza de las ciencias biológicas es importante el uso de las analogías, ya que están destinadas a determinar la capacidad del alumno para identificar la relación que guardan entre sí dos términos bases o clave y encontrar en el grupo de las alternativas la que tenga la misma relación propuesta; por lo tanto, contribuyen con la formación de los estudiantes críticos, reflexivos, innovadores, creativos, todas estas cualidades necesarias para la incorporación de ellos al medio donde se desenvuelvan.

INDICADOR MAPAS MENTALES:

Al ser cuantificado los porcentajes, se observó que el 13,33% de los profesores expresaron que Casi siempre utilizan esta estrategia para la enseñanza de la Contabilidad I, seguido de un 33,33% que indica que Siempre la utilizan; en tanto el 33,33% expreso que Casi siempre y el 20% que Casi nunca utilizan la mencionada estrategia.

En este punto la mayoría de los docentes indicaron que no utilizan mapas mentales para explicar determinados temas, no acostumbran construir mapas tomando en cuenta los conocimientos previos que poseen los estudiantes ni elabora mapas que permiten la clasificación taxonómica de las ideas, lo cual es una debilidad ya que desaprovechan los beneficios en el aprendizaje del uso de esta estrategia de enseñanza.

En congruencia con lo planteado anteriormente, Montes, (2010), afirman que los mapas mentales son una representación gráfica de un proceso holístico en su concepción perceptiva, que facilita la toma de notas. Permite unificar, integrar y separar conceptos para analizarlos o sintetizarlos secuencialmente en una estructura creciente organizada.

Los mapas mentales. son importantes para el aprendizaje de la Contabilidad I ya que presentan conexiones de una manera gráfica radial, no lineal, estimula un acercamiento reflexivo para cualquier tarea de organización de datos, eliminando el estímulo inicial de establecer un marco conceptual intrínseco apropiado o relevante al trabajo específico; por tanto, favorece la asimilación, acomodación y construcción de conocimiento por parte del estudiante.

INDICADOR MAPAS Y REDES CONCEPTUALES:

Al ser cuantificado los porcentajes, se encontró que el 33,33% de los profesores optaron por la opción Siempre, con lo cual revelaron que durante el acto didáctico utilizan esta estrategia para la enseñanza de la Contabilidad; en tanto el 20% se inclinó por Casi siempre, 6,67% por Algunas veces, mientras por otro lado el 33,33% indico que Casi nunca la aplica y el 6,67% restante que Nunca, lo cual evidencia que solo aproximadamente la mitad de los docentes hace uso de redes conceptuales en el desarrollo de un tema, clasifica conceptos desde los más generales a los más específicos y utiliza gráficos que estimulan a los estudiantes a aprender desde una perspectiva no tradicional, lo cual igualmente se considera una debilidad ya que esta herramienta provee muchos beneficios en el proceso de enseñanza.

En congruencia con lo planteado anteriormente, Acosta (2010), plantean que los mapas conceptuales como una estrategia didáctica permite organizar, agrupar y relacionar los conceptos, desde los más generales y pertinentes, hasta los más sencillos y complejos; facilitando la mejor comprensión de los contenidos estudiados. Como estrategia, promueve el desarrollo del proceso de aprender a aprender representando los significados de conceptos científicos.

Durante la enseñanza de la Contabilidad y por ser una estrategia de enseñanza constructivista, los mapas y redes conceptuales son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o conceptos, utilizan palabras clave, símbolos, colores y gráficas para formar redes no lineales de ideas. Generalmente, se utilizan para generar lluvias de ideas, elaborar planes, analizar problemas para solucionarlos.

INDICADOR V DE GOWIN:

Al ser cuantificado los porcentajes, se determinó que el 33,33% de los profesores coincidieron en la opción Siempre para indicar que bajo esa frecuencia utilizan esta estrategia para la enseñanza de la Contabilidad I; mientras 33,33% expresó se inclinó por la opción Casi siempre, 6,67% por Algunas veces, 6,67% por Casi nunca y un 20% Nunca.

Lo anterior indica que la mayoría de los docentes explican teorías contables utilizando como estrategia de enseñanza la de V de Gowin, consideran que responde las preguntas formuladas por los estudiantes, a partir de las inquietudes

generadas en las clases y utiliza instrumentos para que los estudiantes registren la información requerida para su formación académica, la mayoría desconocía el nombre de la estrategia pero consideran que la aplican empíricamente.

Lo planteado anteriormente lo confirman, Novak y Gowin (1988), cuando expresan que la UVE es una técnica heurística, un instrumento que sirve para adquirir conocimientos sobre sí mismo y sobre cómo éste se construye. Se ocupa de modo complementario de la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje; promueve la conexión entre conocimiento y aprendizaje; es más evidente cuando se utiliza de forma explícita en un mapa conceptual.

Durante el proceso de construcción de conocimientos referidos a la Contabilidad, el uso de esta estrategia, permite mejorar o modificar los significados que forman parte del dominio conceptual, reconocerlos y establecer nuevas relaciones entre ellos poniéndolos en evidencia; por lo tanto como estrategia constructivistas es importante utilizarla para contribuir con el desarrollo integral de los estudiantes.

De todo esto se puede inferir, que para promover aprendizaje significativo el docente de Contabilidad, debe utilizar estrategias de enseñanza constructivistas que contribuyan a la formación de un estudiante con pensamiento complejo, crítico, analítico, creador, tolerante y cooperador, entre otras.

Luego de establecer el marco teórico que sustenta la investigación se puede afirmar que en la selección de las estrategias para la enseñanza de la Contabilidad, el docente debe promover que el estudiante construya el saber partiendo de sus experiencias y vivencias, asumiendo el reto de aprender a aprender, de manera individual o con sus compañeros.

Pero entendiendo su desarrollo personal como un proceso que no es fácil y que él mismo asumirá las consecuencias de su accionar, sea este bueno o regular y debe igualmente asumir el autoaprendizaje, como un modo creativo de afianzar el saber y la cultura universitaria, estimando la calidad de los aportes de los estudiantes y reconociéndolos como protagonistas de una Universidad en continuo cambio.

De igual manera el docente debe tener presente que la enseñanza contable es la transmisión de conocimientos relacionados con las cuentas que manejan los negocios desde la referenciación hasta los estados financieros. Esta es la razón por la cual es considerada a la Contaduría Pública como una de las profesiones más organizadas a nivel mundial; pues, en casi todos los continentes existen organizaciones que agrupan a estos profesionales.

Esta organización y presencia continental de la profesión contable ha contribuido al desarrollo económico de muchos países.

Es por ello que, la educación tiene que ir hacia adelante en especial la carrera de Contaduría, ya que se vive en un mundo cambiante que exige una mayor preparación, para poder enfrentar los nuevos retos económicos y ofrecer una mejor calidad de la información suministrada por la contabilidad.

La educación contable es un tema bastante complejo, debido a que todos los seres humanos son diferentes, no tienen la misma capacidad, además la cultura, el medio, la convivencia familiar, todos estos factores influyen en la capacidad de análisis, concentración e interpretación; por lo que, se hace difícil aplicar o encontrar un método de educación que sea asimilado de igual manera por todos

En este sentido, se espera que la formación de los contadores públicos en su fase de pregrado sea de carácter general y no específica, donde la información transmitida, con el fin de originar conocimientos, no sea vista como un fin en sí mismo, sino como un elemento accionador de la continua búsqueda del saber para dar soluciones integrales a los problemas complejos que se presentan en el mundo de los negocios.

Por lo cual, se hace necesario y de manera urgente preguntarse si el proceso de educación actual es el más adecuado para formar profesionales en el área contable capaces de responder a las nuevas exigencias de un mundo que cada vez exige un cúmulo de conocimientos.

Por lo que, se hace necesario evaluar todos los aspectos relacionados con la formación académica de Administradores y Contadores, como el papel que juega la universidad, las debilidades y fortalezas en el cumplimiento de su objetivo primordial, pues éstas forman solo para “hacer” y no para “ser”, además, también es de vital importancia evaluar la función del docente en el aula, para saber si asume una actitud activa y no pasiva en su interés por mejorar su enseñanza

Para lograr esto se requerirá del docente, modos innovadores de “aprender a enseñar”, facilitando la autonomía de cada estudiante ya que su tarea, no es ya la de presentar una información cerrada y estructurada, sino ofrecer al estudiante una visión amplia y las fuentes apropiadas para que comprenda su realidad, se cuestione sus bases y decida por sí mismo el itinerario de valoración e interpretación de los procesos y concepciones del saber universitario.

Es fundamental que el Docente, establezca “metas alcanzables” para los estudiantes, dado que si se proponen metas muy altas, en la medida que no se alcancen, puede dar lugar a frustraciones. La tarea del docente, será la de reflexionar junto con el estudiante sobre lo realizado y darle la opción de codecidir las soluciones a los problemas planteados.

PLANIFICACIÓN DE CLASES Y ESTRATEGIAS

De igual manera es importante que el docente planifique su sesión de clases y las estrategias a utilizar, dividiendo la misma en tres momentos tal como lo establece Díaz y Hernández (2007), estos serían: **inicio**, pre-instruccionales; **durante**, co-instruccionales o al **término**, post-instruccionales; sin embargo, las estrategias propuestas pueden ser aplicadas en cualquiera de los momentos; lo relevante de esto es que se adecuen a las competencias que se deseen propiciar en los estudiantes, al ambiente de aprendizaje y a la disposición de los alumnos; a continuación se describen cada una de ellas:

ESTRATEGIAS PREINSTRUCCIONALES: LOS ORGANIZADORES PREVIOS.

Durante el proceso de enseñanza de la Contabilidad, es importante que el profesor utilice estrategias cónsonas en cada clase, para que los conocimientos previos sean conectados con los que han de ser adquiridos, lo cual es vital para crear un marco común; así el estudiante sea capaz de tender un puente cognitivo entre la información nueva y la previa.

La función de los organizadores previos es proporcionar un andamiaje ideal para la retención e incorporación estable del material que ha de estudiarse. Los organizadores pueden ser de dos tipos: organizador expositivo y comparativo.

Un ejemplo aplicado a la Contabilidad es la clasificación de la cuenta. Como organizador previo a los estudiantes les serán distribuidos botones con varias características y la tarea será agrupar en grupos de cuentas. Los botones podrán ser agrupados por tamaño, color, material, función, forma, entre otros.

Esta actividad de agrupación de botones deberá facilitar la comprensión y el uso de claves de identificación y clasificación de las cuentas. En el ejemplo anteriormente descrito se pueden observar que se utilizó el organizador expositivo y comparativo, herramienta está muy importante para iniciar una clase.

ACTIVAR O GENERAR CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Hay estrategias para activar conocimientos previos estas son las de tipo preinstruccionales que le sirve al docente de Contabilidad I a conocer lo que saben los alumnos y para utilizar los preconceptos como fase para promover nuevos aprendizajes; se recomienda utilizarla al inicio de clases una actividad generadora de información previa (lluvia de ideas).

Al iniciar una sesión de clases a los estudiantes se les podría hacer ciertas preguntas referidas al tema. De esta manera el docente puede saber qué dominio

poseen los estudiantes sobre el tema y utilizar las estrategias que considere pertinentes para el desarrollo del mismo.

ESTRATEGIAS COINSTRUCCIONALES: LAS ILUSTRACIONES.

Son de gran utilidad en el proceso de enseñanza, ya que por la características de sus contenidos se hace necesario la implementación de ilustraciones (fotografías, dibujos, dramatizaciones), puesto que, son de gran beneficio para los estudiantes codifiquen de manera visual la información. Las ilustraciones son más elocuentes que las palabras para comunicar ideas de tipo concreto o de alto nivel de abstracción.

Otra de las ventajas de las ilustraciones es que llaman y mantienen la atención de los alumnos; además les permite captar visualmente lo que sería más difícil entender oralmente; favorecen la retención de la información, puesto que la mente almacena con mayor facilidad las imágenes asociadas a ideas verbales o impresas; por lo tanto mejora su interés y la motivación.

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS.

Son representaciones visuales, explicaciones o patrones de información;(cuadros sinópticos, diagramas, esquemas, mapas conceptuales), útiles para realizar una codificación visual y semántica de los conceptos; allí radica la importancia de incluirlos como estrategias para la enseñanza de la Contabilidad I, ya que es uno de los métodos más factibles para el forjamiento de las habilidades del pensamiento. Las técnicas de organización gráfica, tienen como objetivo fundamental, que los estudiantes trabajen con ideas y sean capaces de ordenarlas asertivamente; asimismo, les permite organizar su pensamiento, procesar, organizar y la nueva información.

PREGUNTAS INTERCALADAS.

Las preguntas intercaladas como estrategias co-instruccional, deben estar presentes en la situación de enseñanza de la Contabilidad I; debido a que mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención, la obtención de información relevante.

Además, permiten al estudiante que practique y consolide lo aprendido. En este sentido, el alumno se autoevalúa gradualmente a través de ellas. Las preguntas intercaladas, se emplean cuando se busca que el alumno aprenda específicamente la información a la que se hace referencia, mientras que se deberá alentar a que se esfuerce a ir más allá del contenido literal.

ESTRATEGIAS POSTINSTRUCCIONALES:

Entre las estrategias que el Docente puede utilizar tenemos:

1-Lección Magistral. Los profesores que utilizan esta modalidad, son conscientes de sus grandes posibilidades y limitaciones. En esta estrategia, se recomienda para la presentación de la Información, un estilo “narrativo-interrogativo”, situando a cada persona en una posición dispuesta al intercambio creativo. Es esencial aquí la utilización del lenguaje “verbal” y el “no verbal”, manifestado este último en los tonos de voz empleados, o los gestos, por mencionar algunos ejemplos.

La narrativa, se cree, debe contener un alto grado de “motivación introductoria”, generando el interés desde el inicio de la lección. Estudios han demostrado, que es difícil mantener la atención fijamente sobre una persona que está hablando por más de veinte minutos; éste es un aspecto, se cree que plantea un desafío a los docentes universitarios y a los docentes en general, ya que deberá recurrir, periódicamente a elementos “motivadores” como forma de mantener la atención de los estudiantes.

La secuencia narrativo-interrogativa, puede ayudar en este aspecto, al implicar a los estudiantes a dar respuestas y ser invitados a crear nuevas preguntas como forma de aumentar y clarificar los conocimientos adquiridos.

2-Trabajo en equipo. Se debe desarrollar la capacidad de relacionamiento y de colaboración entre los estudiantes. La interacción, se basa en la reciprocidad de tareas y en el compromiso por encontrar núcleos de estudio y avance compartido, que ayude a los estudiantes a tomar decisiones en equipo.

El trabajo en equipo, no reduce la responsabilidad personal, sino que la puede incrementar, sabiendo que los logros del equipo, dependen de lo que cada uno haga por él. Con esta estrategia, cada estudiante tiene tiempo de comprender el problema y de discutirlo adecuadamente con estudiantes a los que conoce bien.

Cuando varios equipos parecen haber arribado a una solución o cuando ha pasado el tiempo pre - determinado, el docente puede pedir a uno de los equipos que presente la respuesta como base para la discusión en toda la clase. Esto permite que otros equipos puedan ampliar, aceptar y criticar la respuesta a medida que la discusión continúa. En la conclusión de la discusión, el docente puede aportar algunas ideas, introducir definiciones formales (buscando la "fijación de conceptos teóricos" elementales de la disciplina).

El empleo de esta estrategia, requerirá establecer las siguientes pautas:

- Número de integrantes de cada equipo.
- Duración; los equipos de trabajo se constituyen con carácter transitorio, semipermanentes o permanentes (anual) dependiendo de las finalidades de los participantes, de la tarea a realizar, de los proyectos y de los docentes.

- Existen otros aspectos, vinculados a la formación de equipos, que escapan a los cometidos del presente trabajo, pero creemos convenientes mencionarlos, ellos son:

- Deben ser homogéneos.
- Formados por mutua elección.
- Tipo de liderazgo.
- Formas de comunicación

Las tareas elaboradas por los equipos pueden exponerse luego de las siguientes formas:

- Foros
- Asambleas
- Elaboración de documentos
- Paneles
- Presentación expositiva-dialogada

El intercambio de conclusiones, entre los distintos equipos, enriquece el proceso de aprendizaje. En todo momento, la acción “tutorial” del docente permitirá el diálogo cercano con cada equipo, posibilitando la orientación para superar las dificultades y establecer los caminos más apropiados para aprender.

El equipo se entenderá en la tutoría, valorando los aciertos y errores, los procesos seguidos, y tomando los cursos de acción necesarios para la toma de decisiones futuras.

Como último aspecto, cabe señalar que, esta estrategia también fomenta la vida socio-emocional de las personas, aprendiendo el estudiante universitario, a formarse en el equilibrio y esfuerzo compartido desde los cuales aprende a conocerse mejor, a madurar y a saber relacionarse adecuadamente con otros seres humanos. Cuanto más diferentes, mejor oportunidad de avanzar en la capacitación social y en el conocimiento de diferentes personalidades.

3-Estudio de Casos. Se plantea aquí, que el aprendizaje sea “colaborativo”. Se puede plantear un caso (si es real mejor), y se considera al aula como una “plataforma de común descubrimiento y aprendizaje formativo” en la que todas las personas pueden aportar sus hallazgos, puntos de vista y problemas, avanzando en un espacio de estudio e indagación compartida.

El saber universitario se elabora a partir de la colaboración de todas las personas y los logros alcanzados son estimados como fruto del esfuerzo colectivo. La clase así se convierte en un modelo de apertura, diálogo y entendimiento que aporta a cada estudiante el saber de la indagación y la crítica a lo actuado, generando así un nuevo marco de continua mejora

4-Síntesis. Para elegir la estrategia metodológica, se establecerá a priori preferencia por alguna de estos métodos “puros” y/o combinaciones de ellos, lo que se propone, es que cada docente deba evaluar cuál método se “adapta” más a su realidad, no perdiendo de vista, que muchas veces la realidad es más rica que la teoría, y ella puede dar nuevos métodos no contemplados en el presente trabajo.

La transmisión de determinados “saberes” condiciona la estrategia a aplicar, y debe entenderse que ese método aplicado es lo que se suele denominar técnica. Entonces, cuando se habla de técnica, se hace con referencia al hacer del docente, a sus procedimientos, a las modalidades de lo que llama su praxis.

Es de gran significado asumir que cada profesor imprime su huella personal y profesional en el momento de conducir la enseñanza, al igual que los estudiantes tienen una forma propia de alcanzar su aprendizaje. Por lo tanto, en la escogencia de las técnicas se toman en consideración las características de los estudiantes y del profesor, la matriz de ideas significativas del programa de la unidad curricular por dictar y la referencia temperó-espacial del proceso.

5-La motivación permite al estudiante generar y desarrollar nuevas posibilidades, opciones e ideas en relación a alguna situación, actividad u objeto de estudio permitiéndole su participación activa en cada una de las actividades a desarrollar en el aula de clase.

La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante. Debido a que los factores que determinan la misma en el aula se dan a través de la interacción entre el docente y el alumno, permitiéndole establecer, perspectivas asumidas, expectativa de logro o atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso. La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Es decir estimula la voluntad de aprender.

6-Los mapas mentales son una excelente selección como estrategia instruccional meta cognitiva para propiciar un aprendizaje significativo en los estudiantes ya que le permite al alumno tener la habilidad en cada uno de los objetivos planteados y conocer lo que el estudiante ya sabe antes de emprender un aprendizaje concreto; estos permiten al estudiante construir significados más ricos y estimular el aprendizaje significativo.

7-El portafolio por su parte es una estrategia que permite medir el desenvolvimiento final del alumno con los objetivos desarrollados. Probablemente los profesores no conozcan la estrategia ni los beneficios que de ella se obtiene para el aprendizaje de los estudiantes.

En este sentido, se puede destacar que el portafolio permite compartir los propios intereses y progresos dentro del marco institucional y a su vez tener una repercusión exterior al poder recibir retroalimentación por parte de otras personas interesadas en la misma temática. La recopilación y reflexión sobre los logros del aprendizaje va a permitirle al final de este proceso, describir y auto valorar el resultado obtenido.

Sin duda, tal como menciona Barragán (2005), quien considera que el portafolio es una herramienta importante para el docente debido a que le permite valorar las competencias que va desarrollando en el estudiante durante el proceso de aprendizaje. El portafolio puede ayudar al docente en la planificación del proceso de enseñanza- aprendizaje utilizando una metodología de trabajo en la que las actividades se van desarrollando, presentando y comentándola a través del portafolio. El docente cuenta con una estrategia que le permite promover una enseñanza en base a tareas y procesos que permiten ir avanzando en la línea de los objetivos pretendidos (pág. 56)

8-El repaso supone un procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para conseguir un aprendizaje verbal o al pie de la letra de la información. Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. Y poder así facilitar el recuerdo del contenido y la comprensión de la información relevante que se ha de aprender.

Así mismo esta estrategia es útil cuando los materiales que se han de aprender no poseen o tienen escasa significatividad lógica, o cuando tienen poco significado psicológico para el aprendiz; de hecho puede decirse que son en especial el repaso simple estrategia básica para el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos.

9-Los esquemas organizadores para el análisis son de gran importancia ya que permitir elaborar una visión global y contextual del objetivo debido a que tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa, y la misma es elaborada con un cierto grado de abstracción, generalidad e inclusividad de la información que se aprenderá. Con la intención de lograr una representación correcta de ésta, y explotando de esta manera las relaciones posibles entre sus distintas partes o las relaciones entre la información que se ha de aprender.

10-El resumen es una de las pertinentes para lograr el cierre de los procesos y las experiencias que se abren o facilitan durante el aprendizaje. La misma tiene la finalidad de lograr a través de una representación concisa de la información contenida en el documento u objetivo ya desarrollado, generar un nuevo contexto coherente, claro, preciso, permitiéndole al estudiante formar una visión sintética e incluso crítica del material.

De la misma manera se puede decir que el resumen es una síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito lo cual enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento brindando la capacidad de abstracción y conocimientos del estudiante. Ya que el resumen debe proporcionar aquellos elementos que estimulen la consulta del documento original.

11-Las analogías igualmente son de gran utilidad ya que el docente debe averiguar en primer lugar el conocimiento que poseen los estudiantes y conectarlo posteriormente con el nuevo conocimiento a aprender. De esta manera se posibilita que cada uno de ellos adquiera un modelo mental inicial que sirva de base para organizar la información de lo que se aprende. Debido a que la analogía es, por tanto, un recurso didáctico útil para aplicarlos en los procesos de enseñanza aprendizaje. Ya que facilita la visualización de los conceptos teóricos abstractos y permite organizar y contextualizar la información, mejorando de esta manera su recuerdo.

En esa misma línea se puede decir que la fase inicial en cuanto a la analogía permite construir el conocimiento y desarrollar el pensamiento creativo la cual contribuye a que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Permitiendo relacionar el conocimiento previo de los estudiantes y el nuevo conocimiento a aprender.

12-Las redes semánticas apoyan los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubre funciones como, detección de la información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Gracias a su versatilidad, han demostrado su utilidad para identificar los significados psicológicos en diversos campos, es una técnica clásica de representación, ya que es una forma de simbolizar la memoria y la comprensión del lenguaje del ser humano.

Conviene destacar que el propiciar un ambiente agradable en el aula, permite al estudiante, mantener un estado mental propicio para el mismo; ubicándose en el plano afectivo-motivacional, optimizando la concentración, reduciendo la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación y manejando el tiempo de manera efectiva, entre otros beneficios.

En base a lo anterior se puede afirmar que el uso de estrategias adecuadas por parte del docente de Contabilidad contribuyen en gran medida al logro del aprendizaje, por ello la instrucción debe ser planificada, con la intención de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de lograr el máximo desarrollo de sus capacidades y la integración armónica con un medio físico y social, es decir que el proceso de

enseñanza adecuadamente planificado contribuye a que cada individuo se desarrolle tan plenamente como sea posible.

CONCLUSIONES

Luego de culminada la investigación se puede concluir que el uso de adecuadas estrategias de enseñanza, suponen un proceso de aprendizaje, en presencia o ausencia del profesor, porque la instrucción se realiza tomando en cuenta el uso de materiales instruccionales o la toma de decisiones del alumno. Las personas, bien de una forma consciente o inconsciente, desarrollan toda una serie de procedimientos y secuencias estructuradas que les permiten, resolver problemas, tomar decisiones o acceder a recuerdos e información considerada especialmente importante.

El uso de estrategias adecuadas permitirán el logro del aprendizaje significativo, lo cual se traducirá en un alto rendimiento académico, entre estas estrategias están la creatividad, la cual utilizada por el individuo generan y desarrollar nuevas posibilidades, opciones e ideas en relación a alguna situación, actividad u objeto de estudio permitiéndole al alumno su participación activa en cada una de las actividades a desarrollar en el aula de clase. Conviene destacar en este punto que la mayoría de los profesores utiliza la estrategia cognitiva de motivación debido a que es una de las técnicas que se pueden aplicar dentro del salón de clase porque le permite al estudiante estar activo durante el desarrollo de cada objetivo.

La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante. Debido a que los factores que determinan la misma se puede afirmar que la enseñanza cumple funciones instructiva, educativa, desarrolladora, en cuyo proceso debe manifestarse la unidad entre la instrucción y la educación; amplía las posibilidades del desarrollo, puede acelerarlo y variar no sólo la consecutividad de las etapas del mismo sino también el propio carácter de ellas.

Es decir, la enseñanza es un proceso que pretende apoyar el logro de aprendizajes. En tal sentido, puede decirse que la enseñanza corre a cargo del mediador docente; pero al fin y al cabo es una construcción conjunta como producto de los continuos y complejos intercambios con los alumnos en el contexto instruccional (clase o instrucción diaria), que a veces toma caminos no necesariamente referidos en la planificación.

En este orden de ideas, las estrategias de enseñanza en la materia Contabilidad pueden ser diseñadas de tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos o procurar la transferencia de información o conocimiento.

En relación con lo anteriormente expresado, para promover el aprendizaje de la misma, es necesario que el docente se apoye en las estrategias de enseñanzas adecuadas a las características de los estudiantes, sin olvidar la presentación de los contenidos, los requisitos previos y la integración de los nuevos conocimientos, requiriéndose según Díaz y Hernández (2002), "la organización de los contenidos, distribución de los estudiantes y la gerencia de las actividades a desarrollar" (p.69).

Es por eso importante establecer que las estrategias de instrucción suponen un proceso de aprendizaje, en presencia o ausencia del profesor, porque la instrucción se realiza tomando en cuenta el uso de materiales instruccionales o la toma de decisiones del alumno. Las personas, bien de una forma consciente o inconsciente, desarrollan toda una serie de procedimientos y secuencias estructuradas que les permiten, resolver problemas, tomar decisiones o acceder a recuerdos e información considerada especialmente importante.

El uso de estrategias adecuadas permitirán el logro del aprendizaje significativo en los estudiantes de la materia Contabilidad, una de estas estrategias es la creatividad, la cual utilizada por el individuo generan y desarrollar nuevas posibilidades, opciones e ideas en relación a alguna situación, actividad u objeto de estudio permitiéndole al alumno su participación activa en cada una de las actividades a desarrollar en el aula de clase.

La motivación muy importante en el proceso enseñanza porque condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante. Debido a que los factores que determinan la misma en el aula se dan a través de la interacción entre el docente y el alumno, permitiéndole establecer, perspectivas asumidas, expectativa de logro o atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso.

La estrategia de motivación es la secuencia específica que permite a una persona emprender con intensidad, energía y entusiasmo aquellas acciones, conductas y pasos necesarios hasta lograr obtener aquello que realmente se desea alcanzar. Es decir estimula la voluntad de aprender. Aquí el papel del docente es inducir la motivación en sus alumnos para un aprendizaje y comportamientos, en donde puedan ser aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase.

Evidentemente se puede mencionar que la estrategia de memoria es una de las más fundamentales en todo proceso de enseñanza aprendizaje ya que ayudan al alumno a construir sus propios esquemas de conocimiento y poder así obtener una mejor comprensión de los conceptos.

Con respecto a esta se puede decir que es una parte crucial del proceso de aprendizaje, sin ella, las experiencias se perderían y el individuo no podría

beneficiarse de la experiencia pasada. A menos de que, de cierta manera, el aprendizaje previo pueda grabarse, no podría utilizarse en fecha posterior y por ello no se estaría en posición de beneficiarse de la experiencia pasada.

Las personas, bien de una forma consciente o inconsciente, desarrollan toda una serie de procedimientos y secuencias estructuradas que les permiten, por ejemplo, resolver problemas o acceder a recuerdos e información considerada especialmente importante.

Por otro lado es necesario resaltar que los mapas mentales son una excelente selección como estrategia de enseñanza para propiciar un aprendizaje significativo en los estudiantes ya que le permite al alumno tener la habilidad en cada uno de los objetivos planteados y conocer lo que el estudiante ya sabe antes de emprender un aprendizaje concreto; los mapas mentales permiten al estudiante construir significados más ricos y estimular el aprendizaje significativo.

De acuerdo a los resultados de la investigación y la recopilación bibliográfica se puede afirmar que la estrategia del repaso es una estrategia eficaz para el proceso de enseñanza, debido a que se considera como la más resaltante y empleada por cualquier docente según el resultado logrado dentro de la investigación.

Dicha estrategia supone un procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para conseguir un aprendizaje verbal o al pie de la letra de la información. Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información y poder así facilitar el recuerdo del contenido y la comprensión de la información relevante que se ha de aprender.

Esta es útil especialmente cuando los materiales que se han de aprender no poseen o tienen escasa significatividad lógica, o cuando tienen poco significado psicológico para el aprendiz; de hecho puede decirse que es una estrategia básica para el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos.

En virtud de la investigación se manifiesta que las estrategias de esquemas organizadores para el análisis son de gran importancia ya que permiten elaborar una visión global y contextual del objetivo debido a que tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa, y la misma es elaborada con un cierto grado de abstracción, generalidad e inclusividad de la información que se aprenderá.

En particular las destrezas de organización son de suma importancia como estrategia ya que se consideran como la información que permiten hacer una reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Con la intención de lograr una representación correcta de ésta, y explotando de esta

manera las relaciones posibles entre sus distintas partes o las relaciones entre la información que se ha de aprender.

Otra de las estrategias sugeridas sería el resumen, el cual es pertinente para lograr el cierre de los procesos y las experiencias que se abren o facilitan durante el aprendizaje. La misma tiene la finalidad de lograr a través de una representación concisa de la información contenida en el documento u objetivo ya desarrollado, generar un nuevo contexto coherente, claro, preciso, permitiéndole al estudiante formar una visión sintética e incluso crítica del material.

De la misma manera se puede decir que el resumen es una síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito lo cual enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento brindando la capacidad de abstracción y conocimientos del estudiante. Ya que el resumen debe proporcionar aquellos elementos que estimulen la consulta del documento original

De la misma manera a través de estos hallazgos se demuestra la importancia de esta estrategia, debido a que el intercambio de pensamientos se considera como métodos efectivos para proveer y promocionar discusiones transparentes y abiertas en torno a los objetivos a desarrollar.

El cambio de ideas constituye una buena forma para un grupo, de explorar posibilidades y generar imágenes sobre dicho tema. Se trata de pedir a todos los integrantes de la sección que aporten todos los pensamientos que se les ocurran en relación con un objetivo. Debido a que no se trata de desarrollarlas plenamente en este punto, sino de pensar en tantas representaciones distintas como sea posible, rompiendo así el hielo y permitiendo de esa manera la participación de los alumnos.

Tal como lo señaló la teoría que sustenta esta investigación la analogía es de gran utilidad para el proceso de enseñanza aprendizaje ya que el docente debe averiguar en primer lugar el conocimiento que poseen los estudiantes y conectarlo posteriormente con el nuevo conocimiento a aprender. De esta manera se posibilita que cada uno de ellos adquiera un modelo mental inicial que sirva de base para organizar la información de lo que se aprende. Debido a que la analogía es, por tanto, un recurso didáctico útil para aplicarlos en los procesos de enseñanza aprendizaje. Ya que facilita la visualización de los conceptos teóricos abstractos y permite organizar y contextualizar la información, mejorando de esta manera su recuerdo.

En esa misma línea se puede decir que la fase inicial en cuanto a la analogía permite construir el conocimiento y desarrollar el pensamiento creativo la cual contribuye a que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Permitiendo

relacionar el conocimiento previo de los estudiantes y el nuevo conocimiento a aprender.

En este sentido se puede decir que aprender para emprender es un proceso que implica, por un lado a lo que se estudia y ejercita dentro de un contexto (como un aula), y por el otro lado cómo se traslada lo que aprendes a tus actividades personales y profesionales (hacia y otros contextos). De la misma manera se puede decir que el aprendizaje es y debe ser considerado como un proceso social que involucra aspectos culturales como los valores, las experiencias, las visiones y las ambiciones de las organizaciones.

De la misma manera las estrategias referentes a las redes semánticas apoyan los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubre funciones como, detección de la información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación.

De igual forma las estrategias post instruccionales se presentan después del contenido que se ha de aprender, y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje.

Es por ello que las redes semánticas, gracias a su versatilidad, han demostrado su utilidad para identificar los significados psicológicos en diversos campos, es una técnica clásica de representación, ya que es una forma de simbolizar la memoria y la comprensión del lenguaje del ser humano.

Por lo consiguiente se puede decir que la integración de los conocimientos y los resultados obtenidos en la investigación arrojaron la importancia que tiene la combinación de los conocimientos con su integración ya que son un proceso de aprendizaje que se desarrolla en un contexto social y cultural.

Debido a que el mismo arroja resultados cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, hechos, conceptos, procedimientos y valores, construyendo así nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.

Conviene destacar que el propiciar un ambiente agradable en el aula, permite al estudiante, mantener un estado mental propicio para el mismo; ubicándose en el plano afectivo-motivacional, optimizando la concentración, reduciendo la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación y manejando el tiempo de manera efectiva, entre otros beneficios.

Igualmente se puede afirmar que la participación del alumno en cuanto al desarrollo de los contenidos es de suma importancia ya que establece procedimientos y habilidades que el alumno posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y utilización de la misma, debido a que nos ayudan a crear y mantener climas internos y externos adecuados para el aprendizaje, permitiéndonos así a crear un contexto en el cual el aprendizaje efectivo de la Contabilidad puede llevarse a cabo.

Por lo tanto se puede afirmar que el aprendizaje efectivo son capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento. El estudiante utiliza una estrategia cognoscitiva cuando presta atención a varias características de lo que está leyendo, para seleccionar y emplear una clave sobre lo que aprende, y otra estrategia para recuperarlo. Lo más importante es que emplea estrategias cognoscitivas para pensar acerca de lo que ha aprendido y para la solución de problemas.

En la materia Contabilidad los profesores deben adecuar los contenidos programáticos de la misma para el desarrollo de las habilidades de observación, análisis y solución de problemas. Ya que le permiten al estudiante, preguntar y aclarar todas las dudas, y las diversas apreciaciones o aportaciones sobre los estilos de enseñanza, Participar en una lluvia de ideas, aportando sus conocimientos previos, ideas preconcebidas y experiencias, para relacionarlas posteriormente, en grupo, con el contenido de la temática a abordar.

En definitiva se puede establecer que todo docente de la materia debe establecer sus estrategias de enseñanza para así poder lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, para lo cual debe conocer la organización de la estructura cognitiva del educando la cual le permitirá una mejor orientación de la labor educativa, plantear y le permitirá planear estrategias de aprendizajes perfilando un docente que tenga la capacidad de la auto-observación, de reflexión sobre la propia actuación, que sea un facilitador guía que conduzca los esfuerzos individuales y grupales un motivador que ayude a los alumnos en su proceso de aprendizaje.

En este sentido se puede decir que los métodos educativos y las técnicas didácticas deben poner énfasis en el desarrollo de habilidades intelectuales, dar prioridad a la creatividad, al aprendizaje significativo y al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, debido a que las instituciones educativas y los docentes deben establecer condiciones que impulsen, ayuden, implanten y aseguren el aprendizaje. Asimismo, las actividades del docente deben estar relacionadas con estrategias instruccionales que se han desarrollado como verdaderas teorías de aprendizaje que pueden ofrecer información valiosa al docente y al aprendiz.

Asimismo se refleja la interiorización de valores y normas, y la iniciación de la autonomía moral, esa presencia del educador resulta especialmente importante respecto al proceso de su desarrollo moral y personal. Las estrategias deben ser consideradas como una ayuda en el hacer instruccional impregnada de un ambiente de libertad y respeto, en el mejor sentido de la palabra, donde se despliegue iniciativas, cooperación y asunción de responsabilidades

El uso de estrategias de enseñanza en la materia Contabilidad es importante ya que es en ella donde surgen las dificultades en la lectura y escritura, por la ausencia de la formación conceptual, por la profunda orientación hacia la técnica, la invisibilidad de la investigación, entre otros factores que dificultan el logro de un aprendizaje duradero y significativo en los estudiantes.

Igualmente se debe de volcar la atención en los procesos de enseñanza, a las maneras bajo las cuales está enseñándose la contabilidad, a los esquemas de que se sirve el modelo pedagógico actual para insertar al estudiante en la lectura y en la escritura, las metodologías implementadas para el desarrollo de la investigación en su nivel básico por parte del estudiante de contaduría deben ser revaluados, fundamentalmente porque en el contexto actual los estudiantes se encuentran atravesados por distintos factores que inciden de tal forma que los distancia del conocimiento de la teoría contable; y alejarse de ella significa desprenderse de su papel en la habilitación de la conciencia crítica y el fomento del interés hacia la investigación

Partiendo de las conclusiones aportadas se recomienda a los docentes tomar en cuenta las siguientes consideraciones, las cuales facilitaran el proceso enseñanza aprendizaje de la materia Contabilidad:

1-La actualización permanente de los docentes en nuevas estrategias orientadas hacia el aprendizaje significativo en beneficio de los estudiantes.

2-Hacer uso de estrategias innovadoras como los mapas conceptuales y las redes semánticas, como una forma de codificar visual y semánticamente los conceptos o conocimientos.

3-El docente debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico más o menos preciso de todo un nutrido arsenal de estrategias, técnicas e instrumentos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que así como fueron desarrollados los conocimientos a través de estrategias innovadoras, de la misma forma evaluados.

4-Activar y generar conocimientos previos mediante la motivación y la presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategias de

enseñanza, como la lluvia de ideas, ilustraciones, el aprendizaje basado en problemas (ABP), entre otras, logrando el interés y participación del grupo.

5-Promover en los estudiantes el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, que le permitan aprender a aprender significativamente, en vinculación con las diferentes áreas de contenido o dominios conceptuales específicos.

6-Propugnar por una enseñanza a través de la reflexión en la acción, por tanto, la formación docente debe continuarse en tres planos: conceptual, reflexivo y práctico; y de la misma forma debe orientarse hacia el estudiante de educación superior y de otros niveles.

7-Generar una amplia cultura sobre estrategias de aprendizaje y habilidades entre los diferentes actores institucionales, como uno de los elementos que permita elevar el nivel académico.

8-Ubicar en forma estratégica la utilización del portafolio como herramienta que permite el reforzamiento del aprendizaje en la materia contabilidad.

9-Propiciar el razonamiento para que los alumnos puedan apropiarse de los conceptos con actividades y desarrollar el pensamiento, la abstracción y la capacidad de análisis.

10-Orientar a los alumnos para que visualicen el sentido práctico de la contabilidad, relacionando la teoría con acciones concretas y la resolución de casos y problemas, que lo lleven a la toma de decisiones.

11-Planificar los encuentros respetando los momentos de la clase, utilizando en cada uno de ellos las estrategias pertinentes. En este sentido, el docente debería aplicar siempre al inicio de cada objetivo, estrategias pre-instruccionales, que le permitan al estudiante ubicarse en el contexto de su aprendizaje.

12-Igualmente, desarrollar estrategias coinstruccionales con la intención de detectar información principal como ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, entre otras; y por último, estrategias post instruccionales, las cuales le permitirán formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del conocimiento.

13-Establecer estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender, asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados.

14-Permitir que los estudiantes generen expectativas propias acerca de lo que se va a aprender.

15-Utilizar en clase las técnicas del interrogatorio y de la discusión, técnicas para la búsqueda, asimilación y retención de la información, estrategias analíticas, técnicas grupales y dinámicas de grupos en cada objetivo.

16-Consolidar el uso de las estrategias didácticas a partir de nuevas investigaciones que desarrollen tanto en la formación profesional como el proceso de enseñanza aprendizaje en los distintos temas que conforman el contenido programático de Contabilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Acosta, M. (2001). Efecto de las estrategias metodológicas de aprendizaje significativo en el rendimiento de los alumnos de Química General. Trabajo de Grado de Maestría no publicado, Área de Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo.

Alonso, Luis. (2000). Cuál es el nivel o dificultad de la enseñanza que se está exigiendo en la aplicación del nuevo sistema educativo?. Revista EDUCAR, 26, Jalisco-México. (p. 53-74). Asamblea Nacional. Constitución de la República

Barragán, R. (2005). El portafolio, metodología de evaluación y aprendizaje de cara al nuevo espacio europeo de educación superior. Una experiencia práctica en la Universidad de Sevilla. Revista Latinoamericana de Tecnología educativa

Benedito, Antolí. (2007). Introducción a la Didáctica. Fundamentación teórica y diseño curricular. Editorial Barcanova. Barcelona-España.

Díaz Barriga y Hernández Gerardo. (2007). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Una interpretación Constructivista. Editorial MC Graw Hill. Venezuela.

Hernández, Roberto y col (2010). Metodología de la Investigación. Editorial Mc Graw Hill. Quinta Edición

Hernández, Virgilio. (2006). Mapas Conceptuales. La Gestión del Conocimiento en la Didáctica. 1º Edición. Alfaomega grupo editor S.A. de C.V. Ciudad de México-México.

Melero, Abadía. (2000). Métodos y enfoques en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. Editorial, Edelsa. Madrid-España.

Moreira, Marco Antonio (2012). La Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico: un referente para organizar la enseñanza contemporánea. Revista Iberoamericana de Educación Matemática

Novak, Joseph y Gowin, Bod. (1988). Aprendiendo a Aprender. Libros Universitarios y Profesionales. Ediciones Martínez Roca. Barcelona-España.

Orellana, Arturo. (2008). Estrategias en Educación. Ediciones Mc. Graw Hill. Venezuela.

Ortiz, Alexander. (2005). Centro de estudios pedagógicos y didácticos, cepe didbarranquilla. En línea: Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos26/teoriasaprendizaje/teorias-aprendizaje.shtml>.

Palmero, M. L. R. (2011). La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la escuela actual. IN. Investigación i Innovació Educativa i Socioeducativa, 3(1), 29-50.

Poggioli, Lisette. (2009). Resolución de problemas. En línea: Disponible en: <http://www.buenas tareas.com/temas/dijkstra/140>.

Portillo, Vicmari. (2010). Hábitos y técnicas de estudios. En línea: Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml>

Serrano, Néstor. (2007). Aprendizaje asistido. En línea: disponible en: http://nestorserrano_undefai.lacoc.telera.net/post/2007/04/02/el-sistema-aprendizaje-autogestionado-asistido. Valencia-venezuela.

Solaz-Portolés, J. J., & Sanjosé López, V. (2008). Conocimiento previo, modelos mentales y resolución de problemas: Un estudio con alumnos de bachillerato. Revista electrónica de investigación educativa, 10(1), 1-16.

Tamayo y Tamayo (1998). El proceso de la investigación científica. Fundamentos de la Investigación Científica. Editorial Limusa. México.